

XADREZ EVOLUTIVO: RECURSO LÚDICO NO ENSINO DE CIÊNCIAS

DOI: 10.5281/zenodo.13380416

Raimundo Cazuna da Silva Neto¹

¹Mestrando em Ensino de Física – Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Maranhão
profnetocazuza@hotmail.com

Glaúcio Simão Alves²

²Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
prof.glaucioalves@gmail.com

Dinedso Firmino da Fonseca³

³Graduando em Ciências Biológicas – UNINTER
Biologo.dinedso@outlook.com

Arthur da Cruz do Nascimento⁴

⁴Graduação em Geografia – Faculdade de letras e Filosofia de Nova Esperança
arthur.geoupis@gmail.com

Gleiciany de Souza Bello Pimentel⁵

⁵Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação – MUST University
gleicysouza60@gmail.com

AT10: Ensino de Ciências Naturais.

Introdução: A compreensão dos conceitos relacionados à evolução biológica é fundamental para a formação científica dos estudantes da educação básica. No entanto, muitos alunos encontram dificuldades em assimilar esses conteúdos devido à sua complexidade e abstração. Nesse contexto, métodos de ensino que envolvem recursos lúdicos, como jogos, têm se mostrado eficazes em facilitar a aprendizagem, tornando o processo mais dinâmico e interativo. Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a aplicação de um jogo denominado “Xadrez Evolutivo”, criado para auxiliar o ensino do conteúdo de evolução para estudantes do 9º ano do ensino fundamental. **Objetivo:** Nesse contexto, o objetivo deste estudo é avaliar a eficácia do “Xadrez Evolutivo” como recurso pedagógico no ensino de conceitos relacionados à evolução biológica. Busca-se verificar se o jogo contribui para a compreensão dos conteúdos, promovendo o engajamento dos alunos e facilitando o processo de ensino-aprendizagem. **Metodologia:** Para a implementação deste estudo, foi desenvolvido um jogo lúdico denominado “Xadrez Evolutivo”. Este jogo foi especialmente criado para abordar os principais conceitos de evolução biológica, como seleção natural, adaptação e especiação. O “Xadrez Evolutivo” foi aplicado em turmas do 9º ano do Instituto Educacional Ronaldo Gonçalves Sarmiento, localizado na cidade de Lastro – PB. A aplicação ocorreu durante aulas de ciências, onde os alunos participaram de partidas do jogo, seguidas de discussões orientadas sobre os conceitos abordados. A eficácia do jogo foi avaliada por meio de observações em sala de aula e questionários aplicados aos estudantes antes e depois da atividade. **Resultados:** Os resultados obtidos indicam que o “Xadrez Evolutivo” foi bem recebido pelos alunos, que demonstraram maior interesse e participação nas aulas sobre evolução. Os questionários

revelaram uma melhora significativa na compreensão dos conceitos abordados, com os alunos mostrando uma capacidade ampliada de discutir e explicar fenômenos evolutivos. A dinâmica do jogo, que envolve a aplicação prática dos conceitos durante as partidas, contribuiu para fixar o conhecimento de forma mais concreta e menos abstrata. **Conclusão:** O uso do “Xadrez Evolutivo” como recurso lúdico no ensino de ciências mostrou-se eficaz para o ensino de evolução biológica no 9º ano do ensino fundamental. O jogo não apenas facilitou a compreensão dos conteúdos pelos alunos, como também aumentou o engajamento e o interesse nas aulas. Tais resultados sugerem que a inclusão de atividades lúdicas no currículo pode ser uma estratégia valiosa para superar as dificuldades associadas ao ensino de conceitos complexos, como os de evolução, promovendo uma aprendizagem mais significativa e prazerosa.

Palavras-chave: Recurso didático; Ludicidade; Evolução; Xadrez.